

ELEKTRON TIJORATNING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI

Nasirova Zulfiya Xudayberganovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

"Menejment va marketing" kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504337>

Bugungi kunda elektron tijoratisiz yashash g'oyasi ko'pchilik uchun imkonsiz va murakkab tuyulmoqda. Lekin bir necha o'n yillar oldin elektron tijorat g'oyasi endigina paydo bo'lgan edi. Elektron tijorat nima ekanligini tushunish uchun "tijorat" so'zining etimologiyasiga murojaat qilish kerak. Fransuz tilidan tarjimada "commerce" so'zi o'zbek tilida "savdo" degan ma'noni anglatadi. Elektron tijorat yoki elektron savdo (e-commerce) - bu elektron aloqa vositalaridan foydalangan holda mahsulotlar, xizmatlar va ma'lumotlarni sotib olish, sotish, o'tkazish yoki almashtirish jarayoni. Elektron tijoratning boshqa ta'riflari mavjud, masalan, bu foyda olish maqsadida tijorat faoliyati va kompyuter tarmoqlaridan foydalanish orqali tijorat tsiklni kompleks avtomatlashtirishga asoslangan.

Elektron tijorat jahon iqtisodiyotining muhim bir qismidir. Bu, internetning rivojlanishi va elektron kommunikatsiya texnologiyalari bilan bog'liq ravishda rivojlangan bo'lib, kompyuterlarning, mobil qurilmalar va internetning keng tarqalgan foydalanuvchilari uchun jahon bo'ylab savdo va savdo muomalalarini amalga oshirish imkonini beradi. Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi rivojlanishi yirik imkoniyatlarni yuzaga ketiradi. Bu savdo va savdo muomalalarini osonlashtiradi, biznes modellari va innovatsiyalarini o'zgartiradi. Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi rivojlanishi to'liq ishonchli, xavfsiz va samarali savdo muomilasini yuzaga keltiradi. Yana elektron tijorat jismoniy do'konlarning soni kamayishiga olib kelmoqda. Mijozlar onlayn platformalarda turli mahsulotlarni taqqoslash, baholash va xarid qilish imkoniyatiga egalar. Bu esa jismoniy do'konlarni yanada innovatsion bo'lib, ularni onlayn platformalarga rivojlantirishga olib keladi.

2023-sentabr ma'lumotlariga ko'ra elektron tijoratning jahon iqtisodiyotiga ta'sirini umumiy statistika ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz¹.

Elektron tijoratning chakana savdoga qo'shuvchi hissasi ham sezilarli darajada ortgan va uning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda.

- eMarketer ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda global elektron tijorat savdolari umumiy chakana savdoning taxminan 18 foizini tashkil etdi va 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 21 foizdan oshishi kutilmoqda.

Onlayn bozorlarning tez kengayishi:

- Amazon, Alibaba, eBay va boshqalar kabi onlayn bozorlar elektron tijorat o'sishida muhim rol o'ynadi.

- Ushbu platformalar butun dunyo bo'ylab xaridorlar va sotuvchilarni bog'lab, transchegaraviy savdoni osonlashtirdi va barcha o'lchamdagi korxonalar uchun bozorga kirishni kengaytirdi.

Elektron tijoratning supergigantlari hisoblangan Amazon (AQSh), Alibaba va JD.com (ikkisi ham Xitoy) kabi kompaniyalar hozirda xalqaro onlayn savdoning 47 foizini nazorat

1. Носирова, З. Х. (2021). ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НА ЭТАПНОМ РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 594-599.

qilib, jahondagi eng yirik 10 ta elektron tijorat bozorlaridan yettitasini boshqarmoqda va global logistika tarmog'ida tovarlar harakatining yo'nalishlarini belgilab bermoqda.

Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi rivojlanishi bir nechta tashabbuslarni yuzaga keltiradi:

Birinchidan elektron tijorat, milliy bozorlar orasidagi qonuniylashtirish va bandlik chegaralarini kamaytiradi. Bunda, mamlakatlar orasidagi savdo muomalalarining yuritilishi uchun talablar va takliflar kuchayadi. Bu, ichki va xalqaro bozorlarning o'sishiga imkon beradi va ularga kirishga qulaylik yaratadi.

Ikkinchidan elektron tijorat jahon iqtisodiyotidagi savdo va xizmatlarni sotish va xarid qilish usullarini o'zgartiradi. Internet orqali savdo amaliyotlari bajarish, mijozlar va do'konlar orasidagi bog'lanishni osonlashtiradi. Mijozlar, istalgan vaqtda va istalgan joyda o'zlariga qulay bo'lgan maxsulotlarni topish, taqqoslash va xarid qilish imkoniyatiga egalar. Bunday platformalar Amazon, eBay, Alibaba kabilardir.

Uchinchidan elektron tijorat jahon iqtisodiyotida ishlab chiqarish va savdo jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Avtomatlashtirish va robototexnika internet orqali xarid qilinadigan maxsulotlarni ishlab chiqarish jarayonini optimallashtiradi. Bu, ishlab chiqarishda samaradorlikni oshiradi.

Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi rivojlanishi bilan birga bu sohada ko'plab yangiliklar amalga oshirilmoqda. Blockchain texnologiyasi, kriptovalyutalar va aksiyalar bozorlariga ishlov beruvchi yangi tizimlar, shaxsiy xavfsizlik va maxfiylik muammolariga barham berish, mahsulotlarni iste'mol qilish jarayonini optimallashtirish kabi masalalarni yengillashtiradi. Bu turlar elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi rivojlanishining asosiy tamoyillari bilan bog'liqdir.

Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotidagi rivojlanishi, jahon bo'ylab iste'molchilar, tadbirkorlar va mamlakatlar uchun yanada yirik imkoniyatlar yaratmoqda. Bu jarayon, savdo muomalalarini soddalashtiradi, tadbirkorlikni oshiradi, eksport-importni osonlashtiradi va yangi innovatsiyalar va tijorat modellari yaratadi. Elektron tijorat, jahon iqtisodiyotida yuqori darajada innovatsiyalar va rivojlanishlarga olib kelgan.

References:

1. Носирова, З. Х. (2021). ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НА ЭТАПНОМ РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 594-599.